

AMALIY DASTURIY PAKETLAR YORDAMIDA ELEKTR TOKINI O'ZGARMAS HOLATI UCHUN MODELI VA DASTURIY TA'MINOTINI YARATISH (MATLAB).

Abdujalilov Sodiqjon Muhammadamin o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan shahri
sodiq.abdujalilov1992@gmail.com

Ismoilov Ahror Muxamadibragimovich o'qituvchi

Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan shahri
aismoilov802@gmail.com

Xamrayev Xurshidbek Komiljon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan shahri
xamrayevbek96@gmail.com

Aliyev Azamjon Ayubjon o'g'li

Toshkent Moliya Instituti magistranti

***Annotasiya.** Amaliy masalalrni yechish uchun mo'ljallangan dasturlardan biri MATLAB dasturi hisoblanadi, ushbu dasturiy paketni Simulink bo'limi orqali biz energetika masalalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz, chunki ushbu dastur orqali turli xil sxemalarni shakillantirib uni vizualni ko'rinishga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Simulink paketi orqali tok kuchaytirgich sodda sxemasi, ishlash prinsipini aniq parametrlar doirasida ko'rib natija olishimiz mumkin bo'ladi.*

Elektr tokini o'zgarms holati uchun MATLAB dasturi simuling paketi yordamida tok kuchaytirgichni sxemasini integrasiyasini yaratib, ixtiyoriy qiymatlar uchun ishlaydigan qurilmani tadbiq etishni ko'rib chiqamiz.

Iqtisodiy texnologik soxasida mutaxassislar tayyorlashda IT texnologiyalarini o'rni va zamonaviy kompyuterlarda dasturiy paketlar yordamida masalalrni yechish, ularni vizualniy ko'rinishlari parametr doirasida berilgan qiymatlar asosida hosil bo'ladigan natijalarni namoish etish, uni boshqarish, eksperimentdan o'tkazish, natijalarni aniq yechimini olish uchun biz dasturlar peket yordamidan quydagi dasturni tanlab olamiz.

MATLAB dasturinig Simulink muxitida boots tipidagi tok o'zgartirgich modeli va sxemasi quyidagicha ko'rinishga ega.

Parametrik doimiy kuchlanish tok o'zgartirgich sifatining asosiy ko'rsatkichlarini aniqlash uchun biz uni kirishda **voltaj** o'zgarishi uchun funksional diagramma sifatida taqdim etamiz 1-rasm.

Quvvat manbai sifatida biz MATLAB dasturining Simulink kutubxonasi dan doimiy voltaj manbasini ifodalovchi kuchlanish manbai blokini tanlaymiz. Uning parametrlarida biz kuchlanishni 24V ga o'rnatamiz. Tok (**L, R3**) RLC davri bo'lgan Series **RLC Branch (L, R3)** blokini tadqiq qilinadi. U quydagicha parametrga ega

Rasm -2

Mosfet bloki yordamida tranzistor (VT)da modellashtirilgan. Konverterdagi tranzistor va diod asosiy rejimda ishlagani uchun ularning matematik modellari uchun himoya davrlarining mos parametrlarini tanlaymiz.

Mosfet modeli ma'lumot chiqishiga ega, biz uni osiloskop modeli bilan bog'laymiz (**Scope1**). **G** kiritish tranzistorning eshigini ifodalaydi va impuls

generatori tomonidan impulslandi. Mosfet blokining parametrlari 3-rasmda keltirilgan. Diod blokini simulyasiya qiladi. Parametrlar 4-rasmda keltirilgan.

3-rasm

4-rasm

Yuk (R2) va filtr (C) RLC seriyali filiallari tomonidan simulyasiya qilinadi.

5-rasm. (R2)

6-rasm (C)

Stabilizator uchun biz tranzistor va diodlarni tanlab olamiz

- Transistor: 2SK133
- Drenaj manbai kuchlanishi 220V
- Maksimal drenaj manbai oqimi 10A
- Darvozaning kuchlanishi maksimal 20V
- Qatlam manbai kuchlanishini uzilishi 1,5V
- Derejan oqimi 4.7A
- Imkoniyatlarni yopish uchun manba 500pcF

- Ko'tarilish vaqti maksimal 180 soat
- Diod: 2D213A
- Maksimal chastota 50000Hz
- Maksimal old oqim 10A
- Maksimal teskari kuchlanish 300V
- Maksimal teskari oqim 300 mA
- Imkoniyat 500pcF
- Konverter chiqish voltaj grafigi
- Chiqish kuchlanish grafigi osiloskopdan olingan. U voltmetrga yuk bilan parallel ravishda ulanadi.

6-rasm.

Chiqish kuchlanishining barqaror holatdagi qiymati 80,5V ni tashkil qiladi, tranzistorning holatining nisbiy davomiyligi 0,44 ga teng. Bu sxema parametrlarini hisoblashning maqbul aniqligini ko'rsatadi, chunki qiymatlar hisoblangandan oshmaydi. Vaqtinchalik rejimda 85V ga teng bo'lgan haddan tashqari kuchlanish paydo bo'ladi. Vaqtinchalik vaqt 0,01s.

Demak energetika yo'nalishdagi talabalarga tajriba ishlarini bajarish uchun MATLAB paketining Simulink bo'limi orqali barcha energetika masalalarini yechishda zamonaviy paketlarni qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Исмоилов Ш. М., Абдужалилов С., Алиев А. КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ ИХТИЁРИЙ БЎЛГАН СТЕРЖЕНЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ВА МЕХАНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 49-56.
2. Hashimov, S., Sultonboyevich, I. F., Dexkanaliyevich, I. E., Husniddin Bakhtiyorog'li, E., & Sodiqjon Muhammadamino'g'li, A. (2020). PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND SOLUTION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF CLEANING COTTON WITH SMALL DISPERSION PARTICLES AND DUST. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 14124-14133.
3. Ayubjon o'g'li, A. A., & Islomjon, I. (2022, September). AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 67-73).
4. Ayubjon o'g'li, A. A. (2022). LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI. *Results of national scientific research*, 1(4), 39-44.